

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖАНРОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Раззакова Тозагул Рахмонбердиевна

докторант государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531828>

Аннотация. В статье раскрыты особенности формирования образной речи у дошкольников посредством художественных жанров на основе международного сотрудничества.

Ключевые слова: международное сотрудничество, формирование образной речи у дошкольников, художественный жанр, обучение, развитие.

Annotatsiya. Maqolada xalqaro hamkorlik asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy janrlar orqali tasviriy nutqni shakllantirish xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro hamkorlik, maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy nutqni shakllantirish, badiiy janr, trening, rivojlanish.

Abstract. The article reveals the features of the formation of figurative speech in preschool children through artistic genres on the basis of international cooperation.

Keywords: international cooperation, formation of figurative speech in preschoolers, artistic genre, training, development.

В современных социально-экономических условиях развития Узбекистана международное сотрудничество представляет особый интерес. Особенно, это касается формирования образной речи у дошкольников, поскольку речь развивает и совершенствует каждую личность. Но скудность словарного запаса ребенка, использование сленга, замена слов, отсутствие эмоциональной выразительности, образного восприятия окружающих его предметов и явлений обедняет не только речь, но и душу ребенка.

Способность образно выражать свою речь является одним из наиболее значительных и характерных проявлений развития человеческой личности. Развивающаяся речь способствует развитию личности в целом, и любая из сторон развития личности содействует развитию языка.

Вместе с тем, развитие образной речи у дошкольников посредством художественных жанров осуществляется в тесной связи с развитием его мышления, и отставание в развитии языка может служить препятствием на пути умственного развития ребенка.

Общеизвестны объективные причины этого: сокращение речевых контактов – с раннего детства непосредственное речевое общение подменено телевидением сначала и компьютерами потом; значительно снизился уровень культуры речи самого общества. Поэтому нужна такая система работы, которая позволила бы как компенсировать отставание дошкольников в речевом развитии, так и обеспечила бы наиболее благоприятные условия для общего развития детей. Речь дошкольника развивается посредством общения его со сверстниками, взрослыми, педагогом, причем данный процесс

должен быть целенаправленным, систематическим и последовательным с использованием наисовременнейших приемов и методов.

На наш взгляд, огромную роль в формировании образной речи у дошкольников играют выразительные средства языка, средства художественной литературы и устного народного творчества.

Образность речи развивается в течение всего дошкольного возраста: от произвольной эмоциональной у малышей к интонационной речевой у детей средней группы и языковой выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста.

Стремление детей старшего дошкольного возраста привлечь к себе внимание собеседников выражается в попытках сделать свою речь выразительной и экспрессивной. В этом возрасте ребенок может не только пользоваться речевыми интонационными средствами, но и способен освоить типичные для языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение, метафора. Однако процесс формирования образной речи у дошкольников не может быть механическим – это совместная работа ума и чувств, и требует педагогической поддержки.

Для развития образности речи важно использовать вербальные (интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, пауза) средства. Необходимо создание таких условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. К этому важно приучить еще в раннем детстве, поскольку нередко бывает так, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, стеснительными, избегают публичных выступлений, теряются в присутствии незнакомых лиц.

Огромную помощь в развитии образной речи у дошкольника, безусловно, могут оказать театрализованные занятия с использованием средств художественной литературы и устного народного творчества. Большой любовью пользуется у детей сказка. Как средство воздействия на ребенка, она обладает преимуществом над другими воспитательными приемами. Являясь произведением народного искусства, сказка несет в себе богатый духовный заряд, со словом связан целый мир образов; перенося ребенка в волшебные события, заставляет его переживать вместе с героями, что способствует развитию воображения и чувств.

Следующим весьма значимым средством являются пословицы и поговорки как особый вид устной поэзии. Выразительность пословиц и поговорок, умение образно описать предмет и творчески использовать слово, является весьма важным фактором в формировании воображения и образной речи детей дошкольного возраста.

Положительные эмоции, вызванные процессом отгадывания загадок, формируют у ребенка познавательный интерес к окружающему миру, повышают наблюдательность. Загадывание и отгадывание загадок развивает ребёнка дошкольного возраста, способствует развитию способности ребенка мыслить образами и поэтически. Играя словами, звуками, рифмами, смыслами, ребенок погружается в тайны языка, его словарного фонда, фонетической системы и грамматического строя.

Овладеть словом, приобщиться к сокровищнице родного языка – это самая важная задача в дошкольном возрасте.

При формировании у дошкольников образной речи посредством художественных жанров важно также применять программы развития и воспитания дошкольников («Развитие», «Радуга», «Истоки», «Детство»).

Целенаправленная работа по развитию речи весьма ответственный раздел в обучении дошкольников. У детей дошкольного возраста образная речь приближается по структуре к речи взрослого человека. В основном, у дошкольников сформулировано звуко- и словопроизношение, имеется достаточный словарный запас, наличествуют все грамматические категории разговорного языка (дети изменяют слова по падежам, числам, родам, согласуют их в предложении). Вместе с тем, эмоционально-образное восприятие детьми окружающей действительности развито слабо. Еще дети испытывают затруднения: при построении развернутых высказываний; при налаживании эмоциональных связей с окружающими; при формулировании мыслей, построении сообщений текста; при налаживании с собеседником речевого взаимодействия; при выделении образных выражений в тексте; при использовании доступных детям языковых средств выразительности литературных произведений и произведений устного народного творчества в собственной речи; при экспериментах со словами (словотворчестве, рифмотворчестве).

Кроме того, дети недостаточно умело пользуются несловесными средствами общения: интонацией, жестами, мимикой, пантомимой. Вот почему следует совершенствовать процесс эмоционального восприятия произведений художественной литературы и фольклора, обогащать речевую среду в группе дошкольников, что будет способствовать расширению активного словаря детей; развитию чувственного восприятия литературных произведений; обогащению эмоциональной сферы ребенка; расширению их кругозора и воспитанию у дошкольников интереса к образной речи.

Формой методического комплекса может выступить перспективный план образовательной работы, построенный с учетом следующих дидактических принципов: последовательности; системности; постепенного и поступательного усложнения материала.

Работа над образностью речи позволяет решать задачи речевого развития ребенка. Восприятие слова требует сформированности звуковой культуры, для употребления слова в образной речи нужно уметь согласовывать его с другими словами, а, чтобы выразить словом свою мысль, нужно понимать значение употребляемых слов.

Исходя из изложенного выше, предлагаем следующие основные направления образовательной работы: обогащение словаря детей путем установления связи между номинальным понятием и его эмоциональным содержанием с формированием начальных представлений о слове; качественный и количественный анализ результатов изучения словарного запаса дошкольников, что позволяет сделать следующие выводы: преобладают слова «бытового» характера; отсутствуют слова эпитеты, сравнения, определения, сложные прилагательные; количественный состав словаря не соответствует нормативным показателям.

Задачи работы по направлению: выделение слова как объекта изучения – установление основной функции слова – номинации (название); ознакомление с элементарными способами словообразования и словотворчества; подведение к пониманию многозначности и метафоричности слова; обогащение словаря осуществляется посредством: выделения образных выражений в тексте; установление

связи между номинальным понятием и его эмоциональным содержанием; словарных игр и упражнений.

Предполагаемый результат – осознанное грамматически правильное использование слова в речи; количественное и качественное увеличение словарного запаса дошкольников.

Основная цель обогащения эмоциональной сферы ребенка заключается в формировании навыков понимания эмоций, душевного состояния дошкольника. Вот почему важно расширять представления детей об эмоциональном мире личности; обучить средствам эмоциональной выразительности (мимика, жест, интонация); развивать способность управлять своими эмоциями.

Реализация намеченных задач осуществляется посредством: показа характерных движений людей и животных; работы над голосом – звукоподражание; «оживления» и «озвучивания» образных слов; инсценирования сказок, диалогов, персонажей, отрывков из стихотворений и рассказов; театральных постановок, тогда дошкольники научатся «чувствовать» слово, понимать внутреннее, эмоциональное содержание образных выражений; передавать свои чувства различными средствами выразительности.

Развитие чувственного восприятия литературных произведений научит детей понимать художественные произведения с их специфическими словесными изобразительными средствами, обращая их внимание на образность и выразительность языка литературных произведений.

Для этого следует организовать правильный подход к организации детского чтения в семье, подбирать интересные для дошкольника художественные произведения; исключить «механическое» чтение содержания художественного произведения; обеспечить нацеленность чтения на пробуждение эмоций и чувств, что ведет к общему обогащению образной речи дошкольника.

Следует осуществить задачи работы по формированию навыков по определению и выделению эпитетов, сравнений и иронии, выделяя их в литературном тексте; научить понимать фразеологизмы, сравнения, определения, образные слова; учить установлению связи между номинальным понятием образного слова, выражения и его эмоциональным содержанием.

Формы реализации поставленных задач: комплекс занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы; применять словарные и дидактические игры; организовывать беседы по содержанию произведений изобразительного искусства.

В результате у дошкольников будут сформированы навыки эмоционального восприятия произведений художественной литературы; будет развиваться образная речь дошкольников путем целенаправленной активизации речевых средств выразительности.

Создание оптимальных условий для активизации освоенных детьми речевых средств выразительности в процессе общения, игровой и учебной деятельности найдёт своё практическое применение в его повседневной жизни. Для этого важно закрепить полученные представления о средствах выразительности речи; обучать детей использованию образных выражений и фразеологизмов в повседневной жизни.

Реализация задач возможна посредством: обучения творческому рассказыванию на занятиях по развитию речи; бесед и упражнений по проблемным ситуациям в жизни детского коллектива; поощрения использования образных выражений в собственной речи, выделения их в речи сверстников, тогда у дошкольников будет сформирован устойчивый

интерес к речевой деятельности, они приобретут реальный опыт использования различных речевых изобразительных средств в повседневной жизни. Достижение поставленных целей возможно только при комплексном и последовательном подходе к организации обучения.

Определить последовательность решения каждой из этих задач, возможные способы их взаимодействия в различных формах образовательной работы – задача, которая решается перспективным планированием.

REFERENCES

1. Лашкова Л.Л. Формирование коммуникативных качеств у детей старшего дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. – М., 2009. – № 3.
2. Усова А. Родной язык в детском саду // Дошкольное воспитание. – М., 2009. – № 6.
3. Урсу Н.М. Развитие образности речи дошкольников средствами художественной литературы и фольклора // Педагогика: традиции и инновации: Материалы IV международной научной конференции. – Челябинск, 2013. – С. 67-71.